

SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA KOPERASI SEKOLAH MENENGAH ATAS BERBASIS WEB

I Nyoman Suraja Antarajaya

Politeknik Ganesha Guru
nyomansuraja@gmail.com

Abstrak

Koperasi SMA PGRI 1 Amlapura merupakan koperasi sekolah yang kegiatan utamanya melaksanakan penjualan kebutuhan para siswa, guru, pegawai, dan yayasan. Berdasarkan analisa terhadap data yang dikumpulkan dan informasi yang diperoleh, maka diperlukan adanya suatu sistem informasi penjualan pada koperasi SMA PGRI 1 Amlapura. Proses pencatatan transaksi penjualan secara tunai pada koperasi SMA PGRI 1 Amlapura masih menggunakan kertas daftar setoran penjualan harian dan menghabiskan banyak kertas untuk melakukan proses pencatatan transaksi penjualan secara tunai. Penjualan secara kredit dicatat menggunakan buku piutang yang dibuat dengan buku tulis yang masing-masing berisi nama guru, pegawai, dan yayasan, hal ini juga menghabiskan banyak buku tulis dan rentan terjadi kerusakan sehingga keamanan data kurang terjamin. Keterbatasan fisik yang dimiliki oleh sumber daya manusia pada koperasi juga mengakibatkan terjadinya kesalahan (human error) yang berdampak terhadap proses perhitungan, pencatatan, dan pembuatan laporan penjualan koperasi. Tujuan penelitian ini untuk membuat rancangan sistem informasi penjualan pada koperasi SMA PGRI 1 Amlapura dan untuk mengimplementasikan sistem informasi penjualan pada koperasi SMA PGRI 1 Amlapura. Sistem informasi penjualan pada koperasi ini dibuat dengan menggunakan metode waterfall dan bahasa pemrograman PHP serta basis data MySQL. Perancangan sistem informasi penjualan pada koperasi dibuat dengan diagram konteks, data flow diagram (DFD) dan relasi tabel. Sistem informasi penjualan pada koperasi SMA PGRI 1 Amlapura memiliki beberapa fitur seperti sistem pengelola data barang, anggota koperasi, transaksi penjualan tunai dan kredit, serta menghasilkan laporan penjualan secara tunai dan ketersediaan barang. Hasil dari pembuatan sistem informasi penjualan pada koperasi SMA PGRI 1 Amlapura dapat mempermudah dalam mengelola, mencatat, dan menghitung penjualan secara tunai maupun kredit yang terjadi di koperasi, sehingga data yang dihasilkan lebih akurat serta keamanan data lebih terjamin..

Kata-kata kunci: sistem informasi, penjualan, koperasi

Abstract

Koperasi SMA PGRI 1 Amlapura is a school cooperative whose main activities are to carry out the sale of the needs of students, teachers, employees, and foundations. Based on the analysis of the data collected and the information obtained, it is necessary to have a sales information system in the Koperasi SMA PGRI 1 Amlapura. The process of recording cash sales transactions at the Koperasi SMA PGRI 1 Amlapura still uses paper on the daily sales deposit list and spends a lot of paper to process cash sales transactions. Then credit sales are recorded using accounts receivable books made with notebooks, each containing the

name of the teacher, employee, and foundation, this also spends a lot of notebooks and is vulnerable to damage so that data security is less guaranteed. Physical limitations possessed by human resources in koperasi also result in the occurrence of errors (human error) that affect the process of calculating, recording, and making sales reports of koperasi. The purpose of making a sales information system is to make a sales information system design at the koperasi SMA PGRI 1 Amlapura and to implement a sales information system at the koperasi SMA PGRI 1 Amlapura. The sales information system in this koperasi is made using the waterfall method and the PHP programming language and MySQL database. The design of sales information systems in koperasi is made with context diagrams, data flow diagrams (DFD) and relation table. Sales information system at koperasi SMA PGRI 1 Amlapura produces a system that can manage goods data, members of cooperatives, cash and credit sales transactions, and generate sales reports in cash and availability of goods. The results of making sales information systems at koperasi SMA PGRI 1 Amlapura can facilitate managing, recording, and calculating sales in cash and credit that occur in koperasi, so that the data produced is more accurate and data security is more secure.

Keywords: information systems, sales, koperasi

Latar Belakang

Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat karena koperasi dibentuk dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru, pegawai, yayasan, dan siswa di SMA PGRI 1 Amlapura maka dibentuklah koperasi sekolah. Koperasi SMA PGRI 1 Amlapura telah berdiri sejak tahun 1990 dimana kegiatan utamanya melaksanakan penjualan kebutuhan siswa, guru, pegawai, dan yayasan. Barang yang hari itu terjual baik secara tunai maupun kredit dicatat dalam selemba kertas dan terakhir dibuat rekapannya. Penjualan barang secara tunai akan dipindahkan catatannya yang semula dengan selemba kertas kemudian dicatat di kertas daftar setoran penjualan harian. Sedangkan penjualan kredit dipindahkan catatannya pada buku piutang sesuai nama guru atau pegawai atau yayasan. Total jumlah uang yang diterima per hari dari penjualan akan disetor kepada bendahara koperasi untuk nantinya dibuatkan laporan jumlah penerimaan setoran penjualan per bulan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ni Luh Sukarniti, S.Pd selaku pegawai koperasi SMA PGRI 1 Amlapura yang menangani penjualan di koperasi dapat diketahui permasalahan yang terjadi adalah pencatatan transaksi penjualan secara tunai menghabiskan banyak kertas dan mencatatnya menjadi dua kali, pertama di kertas kosong dan yang kedua dipindahkan kembali catatannya ke kertas daftar setoran penjualan harian. Kemudian buku piutang yang dibuat menggunakan buku tulis untuk mencatat penjualan secara kredit kepada guru, pegawai, dan yayasan rentan terjadi kerusakan dan juga menghabiskan banyak buku untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit untuk masing-

masing nama guru, pegawai, dan yayasan. Koperasi SMA PGRI 1 Amlapura lebih banyak menggunakan tenaga kerja manusia untuk menyelesaikan pencatatan transaksi penjualan barang kepada siswa, guru, pegawai, dan yayasan. Keterbatasan fisik yang dimiliki sumber daya manusia di koperasi SMA PGRI 1 Amlapura menjadi salah satu penyebab terjadinya kesalahan (human error) dalam membuat daftar setoran penjualan per hari dan laporan per bulannya yang dilakukan secara manual. Permasalahan human error ini akan berdampak pada keakuratan data.

Hasil dari aplikasi sistem informasi penjualan pada koperasi SMA PGRI 1 Amlapura dapat mempermudah dalam mengelola, mencatat, dan menghitung penjualan secara tunai maupun kredit yang terjadi di koperasi, sehingga data yang dihasilkan lebih tepat dan keakuratan data lebih terjamin.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Koperasi SMA PGRI 1 Amlapura dengan menggunakan metode Waterfall. Metode ini mengacu pada model pengembangan software yang dikemukakan oleh Pressman (2015:42). Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Adapun tahapan pengembangan metode waterfal terdiri atas 3 tahap yaitu, (1) Desain, (2) Coding, (3) Testing Program dan Debuging.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

1. Desain

Hasil yang telah dicapai pada penelitian ini telah melaksanakan tahap desain yang terdiri atas 3 kegiatan meliputi : (a) Data Flow Diagram (DFD) ;(b) Diagram Konteks;(c) Perancangan Database.

a. Data Flow Diagram (DFD)

Data flow diagram adalah pembuatan model sistem yang menggambarkan jaringan proses fungsional yang di hubungkan satu sama lain dengan alur data. Hasil DFD dapat dilihat pada gambar 1 berikut :

Gambar 1. Data Flow Diagram

b. Diagram Konteks

Diagram konteks adalah diagram alir yang menggambarkan seluruh jaringan, masukan dan keluaran sistem yang sedang berjalan, mengidentifikasi data awal, data akhir dan keluaran sistem. Hasil diagram konteks dapat dilihat pada gambar 2 berikut :

Gambar 2. Diagram konteks

Tabel 1. Data Masuk dan Keluar Diagram Konteks

No	Data Masuk	Keterangan	Data Keluar	Keterangan
1.	Data User	Data User yang diinputkan admin	Info Data User	Data User
2.	Data Kategori Barang	Data Kategori Barang yang diinputkan admin	Info Data Kategori Barang	Data Kategori Barang
3.	Data Barang	Data Barang yang diinputkan admin	Info Data Barang	Data Barang
4.	Data Anggota Koperasi	Data Anggota Koperasi yang diinputkan admin	Info Data Anggota Koperasi	Data Anggota Koperasi
5.	Data Penjualan Tunai	Data Penjualan Tunai yang diinputkan admin.	Info Data Penjualan Tunai	Data Penjualan Tunai
6.	Data Penjualan Kredit	Data Penjualan Kredit yang diinputkan admin.	Info Data Penjualan Kredit	Data Penjualan Kredit

7.	Info Laporan Penjualan Tunai dan Barang	Data laporan untuk menampilkan dan mencetak laporan penjualan tunai dan barang
----	---	--

Berdasarkan tabel 1. diatas, terdapat satu entitas yang digunakan yaitu admin. Admin memiliki hak akses terhadap pengelolaan data user, data kategori barang, data barang, data anggota koperasi, data penjualan tunai dan penjualan kredit. Dari data yang dikelolanya, admin juga memiliki akses terhadap informasi data user, informasi data kategori barang, informasi data barang, informasi data anggota koperasi, informasi data penjualan tunai, informasi data penjualan kredit, dan informasi laporan penjualan tunai dan barang.

c. Perancangan Data Base

Kegiatan perancangan database yang telah dilakukan adalah merelasi antar tabel yang digunakan. Hasil relasi tabel dapat dilihat pada gambar 3 berikut :

Gambar 3. Relasi Antar Tabel

2. Coding

Kegiatan penulisan program (Coding) yang telah dilakukan adalah dengan menerjemahkan rancangan antar muka (form atau report). Hasil penulisan program (Coding) dapat dilihat pada gambar 4 berikut :

Gambar 4. Hasil penulisan program

3. Testing Program dan Debuging

Kegiatan testing program dan debuging yang telah dilakukan adalah menggunakan metode black box testing. Pengujian black box ini dilakukan dengan cara memberi input dari pengguna kepada sistem yang sudah berjalan dan mengamati hasil output dari system (Hidayat dkk, 2018). Hasil pengujian program dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Pengujian Black Box Pada Halaman Login

Tabel 2. Pengujian Black Box Pada Halaman Login

No	Kelas Uji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil
1.	Login Admin	Admin melakukan login dengan memasukkan username dan password	Admin menuju halaman utama sistem setelah username dan password diisi dengan benar, apabila username dan password kosong atau memasukkan username dan password yang salah, maka akan muncul peringatan.	Sesuai

2. Pengujian Black Box Pada Halaman Data Kategori Barang

Tabel 3. Pengujian Black Box Pada Halaman Data Kategori Barang

No	Kelas Uji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil
1.	Input data kategori barang	Admin menekan tombol simpan	Data tersimpan ke dalam database dan menampilkan data yang baru ditambahkan.	Sesuai
2.	Cari data kategori barang	Admin menekan tombol cari	Data ditampilkan sesuai dengan kata kunci yang dicari	Sesuai
3.	Edit data kategori barang	Admin menekan tombol edit	Data yang dipilih diperbaiki dan ditampilkan.	Sesuai

4.	Hapus data kategori barang	Admin menekan tombol hapus	Data yang dipilih dihapus dari database.	Sesuai
----	----------------------------	----------------------------	--	--------

3 Pengujian Black Box Pada Halaman Data Barang

Tabel 4. Pengujian Black Box Pada Halaman Data Barang

No	Kelas Uji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil
1.	Input data barang	Admin menekan tombol simpan	Data tersimpan ke dalam database dan menampilkan data yang baru ditambahkan.	Sesuai
2.	Cari data barang	Admin menekan tombol cari	Data ditampilkan sesuai dengan kata kunci yang dicari	Sesuai
3.	Edit data barang	Admin menekan tombol edit	Data yang dipilih diperbaiki dan ditampilkan.	Sesuai
4.	Hapus data barang	Admin menekan tombol hapus	Data yang dipilih dihapus dari database.	Sesuai

4 Pengujian Black Box Pada Halaman Data Anggota Koperasi

Tabel 5. Pengujian Black Box Pada Halaman Data Anggota Koperasi

No	Kelas Uji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil
1.	Input data anggota koperasi	Admin menekan tombol simpan	Data tersimpan ke dalam database dan menampilkan data yang baru ditambahkan.	Sesuai
2.	Cari data anggota koperasi	Admin menekan tombol cari	Data ditampilkan sesuai dengan kata kunci yang dicari	Sesuai
3.	Edit data anggota koperasi	Admin menekan tombol edit	Data yang dipilih diperbaiki dan ditampilkan.	Sesuai
4.	Hapus data anggota koperasi	Admin menekan tombol hapus	Data yang dipilih dihapus dari database.	Sesuai

5 Pengujian Black Box Pada Halaman Data Transaksi Penjualan Tunai

Tabel 6. Pengujian Black Box Pada Halaman Data Transaksi Penjualan Tunai

No	Kelas Uji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil
1.	Input data transaksi penjualan	Admin menekan tombol simpan	Data tersimpan ke dalam database dan menampilkan data yang	Sesuai

	tunai		baru ditambahkan.	
2.	Cari data transaksi penjualan tunai	Admin menekan tombol cari	Data ditampilkan sesuai dengan kata kunci yang dicari	Sesuai
3.	Hapus data transaksi penjualan tunai	Admin menekan tombol hapus	Data yang dipilih dihapus dari database.	Sesuai

6 Pengujian Black Box Pada Halaman Data Transaksi Penjualan Kredit

Tabel 7. Pengujian Black Box Pada Halaman Data Transaksi Penjualan Kredit

No	Kelas Uji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil
1.	Input data transaksi penjualan kredit	Admin menekan tombol simpan	Data tersimpan ke dalam database dan menampilkan data yang baru ditambahkan.	Sesuai
2.	Cari data transaksi penjualan kredit	Admin menekan tombol cari	Data ditampilkan sesuai dengan kata kunci yang dicari	Sesuai
3.	Hapus data transaksi penjualan kredit	Admin menekan tombol hapus	Data yang dipilih dihapus dari database.	Sesuai

7 Pengujian Black Box Pada Halaman Laporan Penjualan Tunai

Tabel 8. Pengujian Black Box Pada Halaman Laporan Penjualan Tunai

No	Kelas Uji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil
1.	Filter data laporan penjualan tunai	Setelah admin memilih pilihan filter laporan berdasarkan tanggal atau bulan atau tahun, admin kemudian menekan tombol tampilkan	Laporan penjualan tunai ditampilkan dengan jumlah total penjualan tunai berdasarkan pilihan filter laporan yang diinginkan admin.	Sesuai
2.	Cetak data laporan penjualan tunai	Admin menekan tombol cetak	Laporan penjualan tunai dicetak dalam bentuk dokumen pdf.	Sesuai

8 Pengujian Black Box Pada Halaman Laporan Data Barang

Tabel 9. Pengujian Black Box Pada Halaman Laporan Data Barang

No	Kelas Uji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil
----	-----------	--------------------	-----------------------	-------

-
1. Cetak data Admin menekan Laporan penjualan kredit Sesuai laporan tombol cetak dicetak dalam bentuk data barang dokumen pdf.
-

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuji cobakan oleh peneliti dalam pengembangan aplikasi ini diawali dengan kegiatan login yaitu memasukkan username dan password. Hasil menu login dapat dilihat pada gambar 5 :

Gambar 5. Halaman Login

Halaman beranda adalah halaman awal membuka aplikasi penjualan secara tunai berbasis web ini. Hasil halaman beranda dapat dilihat pada gambar 6:

Gambar 6. Halaman Beranda Admin

Halaman master data kategori barang adalah halaman untuk melakukan aksi tambah, cari, edit dan hapus pada data kategori barang. Hasil data kategori barang dapat dilihat pada gambar 7:

Gambar

ar 7. Data Kategori Barang

Halaman master data barang adalah halaman untuk melakukan aksi tambah, cari, edit dan hapus pada data barang. Hasil master data barang dapat dilihat pada gambar 8 :

Gambar 8. Master Data Barang

Halaman master data anggota koperasi dapat melakukan aksi tambah, cari, edit dan hapus pada data anggota koperasi. Hasil master data anggota dapat dilihat pada gambar 9 :

Gambar 9. Master Data Anggota

Halaman data transaksi penjualan tunai dapat melakukan aksi tambah, cari, dan hapus pada data transaksi penjualan tunai. Hasil data transaksi penjualan tunai dapat dilihat pada gambar 10 :

No. Rekening	Nama Barang	Tanggal	Jumlah	Link Trans
12345678	Barang A	2019-01-01	100	
87654321	Barang B	2019-01-02	200	
11111111	Barang C	2019-01-03	300	
22222222	Barang D	2019-01-04	400	
33333333	Barang E	2019-01-05	500	

Gambar 10. Data Transaksi Penjualan Tunai

Halaman data transaksi penjualan kredit dapat melakukan aksi tambah, cari, dan hapus data transaksi penjualan kredit. Hasil data transaksi penjualan kredit dapat dilihat pada gambar 11 :

No. Rekening	Nama Barang	Tanggal	Jumlah	Link Trans
12345678	Barang A	2019-01-01	100	
87654321	Barang B	2019-01-02	200	
11111111	Barang C	2019-01-03	300	
22222222	Barang D	2019-01-04	400	
33333333	Barang E	2019-01-05	500	

Gambar 11. Data Transaksi Penjualan Kredit

Halaman laporan penjualan tunai adalah halaman untuk kegiatan memfilter laporan penjualan tunai berdasarkan tanggal, bulan atau tahun yang diinginkan. Hasil laporan penjualan tunai dapat dilihat pada gambar 12 :

No. Rekening	Nama Barang	Tanggal	Jumlah	Link Trans
12345678	Barang A	2019-01-01	100	
87654321	Barang B	2019-01-02	200	
11111111	Barang C	2019-01-03	300	
22222222	Barang D	2019-01-04	400	
33333333	Barang E	2019-01-05	500	

Gambar 12 Laporan Penjualan Tunai

Halaman laporan data barang adalah halaman menampilkan laporan data barang pada koperasi SMA PGRI 1 Amlapura. Hasil laporan data barang dapat dilihat pada gambar 13 :

No	Nama Barang	Satuan	Saldo	Stok	Total
1	Bahan Baku 1000000	kg	1000000	1000000	2000000
2	Bahan Baku 500000	kg	500000	500000	1000000
3	Bahan Baku 250000	kg	250000	250000	500000
4	Bahan Baku 125000	kg	125000	125000	250000
5	Bahan Baku 62500	kg	62500	62500	125000
6	Bahan Baku 31250	kg	31250	31250	62500
7	Bahan Baku 15625	kg	15625	15625	31250
8	Bahan Baku 7812,5	kg	7812,5	7812,5	15625
9	Bahan Baku 3906,25	kg	3906,25	3906,25	7812,5
10	Bahan Baku 1953,125	kg	1953,125	1953,125	3906,25
11	Bahan Baku 976,5625	kg	976,5625	976,5625	1953,125
12	Bahan Baku 488,28125	kg	488,28125	488,28125	976,5625
13	Bahan Baku 244,140625	kg	244,140625	244,140625	488,28125
14	Bahan Baku 122,0703125	kg	122,0703125	122,0703125	244,140625
15	Bahan Baku 61,03515625	kg	61,03515625	61,03515625	122,0703125
16	Bahan Baku 30,517578125	kg	30,517578125	30,517578125	61,03515625
17	Bahan Baku 15,2587890625	kg	15,2587890625	15,2587890625	30,517578125
18	Bahan Baku 7,62939453125	kg	7,62939453125	7,62939453125	15,2587890625
19	Bahan Baku 3,814697265625	kg	3,814697265625	3,814697265625	7,62939453125
20	Bahan Baku 1,9073486328125	kg	1,9073486328125	1,9073486328125	3,814697265625
21	Bahan Baku 953,67431640625	kg	953,67431640625	953,67431640625	1907,3486328125
22	Bahan Baku 476,837158203125	kg	476,837158203125	476,837158203125	953,67431640625
23	Bahan Baku 238,4185791015625	kg	238,4185791015625	238,4185791015625	476,837158203125
24	Bahan Baku 119,20928955078125	kg	119,20928955078125	119,20928955078125	238,4185791015625
25	Bahan Baku 59,604644775390625	kg	59,604644775390625	59,604644775390625	119,20928955078125
26	Bahan Baku 29,8023223876953125	kg	29,8023223876953125	29,8023223876953125	59,604644775390625
27	Bahan Baku 14,90116119384765625	kg	14,90116119384765625	14,90116119384765625	29,8023223876953125
28	Bahan Baku 7,450580596923828125	kg	7,450580596923828125	7,450580596923828125	14,90116119384765625
29	Bahan Baku 3,7252902984619140625	kg	3,7252902984619140625	3,7252902984619140625	7,450580596923828125
30	Bahan Baku 1,86264514923095703125	kg	1,86264514923095703125	1,86264514923095703125	3,7252902984619140625
31	Bahan Baku 931,322574609375	kg	931,322574609375	931,322574609375	1862,64514923095703125
32	Bahan Baku 465,6612873046875	kg	465,6612873046875	465,6612873046875	931,322574609375
33	Bahan Baku 232,83064365234375	kg	232,83064365234375	232,83064365234375	465,6612873046875
34	Bahan Baku 116,415321826171875	kg	116,415321826171875	116,415321826171875	232,83064365234375
35	Bahan Baku 58,2076609130859375	kg	58,2076609130859375	58,2076609130859375	116,415321826171875
36	Bahan Baku 29,10383045654296875	kg	29,10383045654296875	29,10383045654296875	58,2076609130859375
37	Bahan Baku 14,551915228271484375	kg	14,551915228271484375	14,551915228271484375	29,10383045654296875
38	Bahan Baku 7,2759576141357421875	kg	7,2759576141357421875	7,2759576141357421875	14,551915228271484375
39	Bahan Baku 3,63797880706787109375	kg	3,63797880706787109375	3,63797880706787109375	7,2759576141357421875
40	Bahan Baku 1,818989403533935546875	kg	1,818989403533935546875	1,818989403533935546875	3,63797880706787109375
41	Bahan Baku 909,4947017567875	kg	909,4947017567875	909,4947017567875	1818,989403533935546875
42	Bahan Baku 454,74735087839375	kg	454,74735087839375	454,74735087839375	909,4947017567875
43	Bahan Baku 227,373675439196875	kg	227,373675439196875	227,373675439196875	454,74735087839375
44	Bahan Baku 113,6868377195984375	kg	113,6868377195984375	113,6868377195984375	227,373675439196875
45	Bahan Baku 56,84341885979921875	kg	56,84341885979921875	56,84341885979921875	113,6868377195984375
46	Bahan Baku 28,421709429899609375	kg	28,421709429899609375	28,421709429899609375	56,84341885979921875
47	Bahan Baku 14,2108547149498046875	kg	14,2108547149498046875	14,2108547149498046875	28,421709429899609375
48	Bahan Baku 7,10542735747490234375	kg	7,10542735747490234375	7,10542735747490234375	14,2108547149498046875
49	Bahan Baku 3,552713678737451171875	kg	3,552713678737451171875	3,552713678737451171875	7,10542735747490234375
50	Bahan Baku 1,7763568393687255859375	kg	1,7763568393687255859375	1,7763568393687255859375	3,552713678737451171875
51	Bahan Baku 888,178419619375	kg	888,178419619375	888,178419619375	1776,3568393687255859375
52	Bahan Baku 444,0892098096875	kg	444,0892098096875	444,0892098096875	888,178419619375
53	Bahan Baku 222,04460490484375	kg	222,04460490484375	222,04460490484375	444,0892098096875
54	Bahan Baku 111,022302452421875	kg	111,022302452421875	111,022302452421875	222,04460490484375
55	Bahan Baku 55,5111512262109375	kg	55,5111512262109375	55,5111512262109375	111,022302452421875
56	Bahan Baku 27,75557561310546875	kg	27,75557561310546875	27,75557561310546875	55,5111512262109375
57	Bahan Baku 13,877787806552734375	kg	13,877787806552734375	13,877787806552734375	27,75557561310546875
58	Bahan Baku 6,9388939032763671875	kg	6,9388939032763671875	6,9388939032763671875	13,877787806552734375
59	Bahan Baku 3,46944695163818359375	kg	3,46944695163818359375	3,46944695163818359375	6,9388939032763671875
60	Bahan Baku 1,734723475819091796875	kg	1,734723475819091796875	1,734723475819091796875	3,46944695163818359375
61	Bahan Baku 867,361811739375	kg	867,361811739375	867,361811739375	1734,723623475819091796875
62	Bahan Baku 433,6809058696875	kg	433,6809058696875	433,6809058696875	867,361811739375
63	Bahan Baku 216,84045293484375	kg	216,84045293484375	216,84045293484375	433,6809058696875
64	Bahan Baku 108,420226467421875	kg	108,420226467421875	108,420226467421875	216,84045293484375
65	Bahan Baku 54,2101132337109375	kg	54,2101132337109375	54,2101132337109375	108,420226467421875
66	Bahan Baku 27,10505661685546875	kg	27,10505661685546875	27,10505661685546875	54,2101132337109375
67	Bahan Baku 13,552528308427734375	kg	13,552528308427734375	13,552528308427734375	27,10505661685546875
68	Bahan Baku 6,7762641542138671875	kg	6,7762641542138671875	6,7762641542138671875	13,552528308427734375
69	Bahan Baku 3,38813207710693359375	kg	3,38813207710693359375	3,38813207710693359375	6,7762641542138671875
70	Bahan Baku 1,694066038553466796875	kg	1,694066038553466796875	1,694066038553466796875	3,38813207710693359375
71	Bahan Baku 847,033016519375	kg	847,033016519375	847,033016519375	1694,066038553466796875
72	Bahan Baku 423,5165082596875	kg	423,5165082596875	423,5165082596875	847,033016519375
73	Bahan Baku 211,75825412984375	kg	211,75825412984375	211,75825412984375	423,5165082596875
74	Bahan Baku 105,879127064921875	kg	105,879127064921875	105,879127064921875	211,75825412984375
75	Bahan Baku 52,9395635324609375	kg	52,9395635324609375	52,9395635324609375	105,879127064921875
76	Bahan Baku 26,46978176623046875	kg	26,46978176623046875	26,46978176623046875	52,9395635324609375
77	Bahan Baku 13,234890883115234375	kg	13,234890883115234375	13,234890883115234375	26,46978176623046875
78	Bahan Baku 6,6174454415576171875	kg	6,6174454415576171875	6,6174454415576171875	13,234890883115234375
79	Bahan Baku 3,30872272077880859375	kg	3,30872272077880859375	3,30872272077880859375	6,6174454415576171875
80	Bahan Baku 1,654361360389404296875	kg	1,654361360389404296875	1,654361360389404296875	3,30872272077880859375
81	Bahan Baku 827,18068019375	kg	827,18068019375	827,18068019375	1654,361360389404296875
82	Bahan Baku 413,590340096875	kg	413,590340096875	413,590340096875	827,18068019375
83	Bahan Baku 206,7951700484375	kg	206,7951700484375	206,7951700484375	413,590340096875
84	Bahan Baku 103,39758502421875	kg	103,39758502421875	103,39758502421875	206,7951700484375
85	Bahan Baku 51,698792512109375	kg	51,698792512109375	51,698792512109375	103,39758502421875
86	Bahan Baku 25,8493962560546875	kg	25,8493962560546875	25,8493962560546875	51,698792512109375
87	Bahan Baku 12,92469812802734375	kg	12,92469812802734375	12,92469812802734375	25,8493962560546875
88	Bahan Baku 6,462349064013671875	kg	6,462349064013671875	6,462349064013671875	12,92469812802734375
89	Bahan Baku 3,2311745320068359375	kg	3,2311745320068359375	3,2311745320068359375	6,462349064013671875
90	Bahan Baku 1,61558726600341796875	kg	1,61558726600341796875	1,61558726600341796875	3,2311745320068359375
91	Bahan Baku 807,79364309375	kg	807,79364309375	807,79364309375	1615,58726600341796875
92	Bahan Baku 403,896821546875	kg	403,896821546875	403,896821546875	807,79364309375
93	Bahan Baku 201,9484107734375	kg	201,9484107734375	201,9484107734375	403,896821546875
94	Bahan Baku 100,97420538671875	kg	100,97420538671875	100,97420538671875	201,9484107734375
95	Bahan Baku 50,487102693359375	kg	50,487102693359375	50,487102693359375	100,97420538671875
96	Bahan Baku 25,2435513466796875	kg	25,2435513466796875	25,2435513466796875	50,487102693359375
97	Bahan Baku 12,62177567333984375	kg	12,62177567333984375	12,62177567333984375	25,2435513466796875
98	Bahan Baku 6,310887836669921875	kg	6,310887836669921875	6,310887836669921875	12,62177567333984375
99	Bahan Baku 3,1554439183349609375	kg	3,1554439183349609375	3,1554439183349609375	6,310887836669921875
100	Bahan Baku 1,57772195916748046875	kg	1,57772195916748046875	1,57772195916748046875	3,1554439183349609375
101	Bahan Baku 788,8861729375	kg	788,8861729375	788,8861729375	1577,72195916748046875
102	Bahan Baku 394,44308646875	kg	394,44308646875	394,44308646875	788,8861729375
103	Bahan Baku 197,221543234375	kg	197,221543234375	197,221543234375	394,44308646875
104	Bahan Baku 98,6107716171875	kg	98,6107716171875	98,6107716171875	197,221543234375
105	Bahan Baku 49,30538580859375	kg	49,30538580859375	49,30538580859375	98,6107716171875
106	Bahan Baku 24,652692904296875	kg	24,652692904296875	24,652692904296875	49,30538580859375
107	Bahan Baku 12,3263464521484375	kg	12,3263464521484375	12,3263464521484375	24,652692904296875
108	Bahan Baku 6,16317322607421875	kg	6,16317322607421875	6,16317322607421875	12,3263464521484375
109	Bahan Baku 3,081586613037109375	kg	3,081586613037109375	3,081586613037109375	6,16317322607421875
11					

Daftar Pustaka

- Alam S. (2013). *Ekonomi untuk SMA/MA kelas X kurikulum 2013*. Esis. Jakarta.
- Astuti, S.D., Sawiji, H. & Ngadiman. (2014). *Ekonomi peminatan ilmu-ilmu sosial untuk SMA/MA kelas XII*. CV Mediatama. Surakarta.
- Februariyanti, H. & E. Zuliarso. (2012). Rancang bangun sistem perpustakaan untuk jurnal elektronik. *Jurnal teknologi informasi dinamik*. 17(2): 124-132.
- Hery. (2017). *Akuntansi dasar 1 & 2*. PT Grasindo. Jakarta.
- Hutahaean, J. (2016). *Konsep sistem informasi*. Deepublish. Yogyakarta.
- Iskandar, A. & A.H. Rangkuti. (2008). Perancangan sistem informasi penjualan tunai pada PT. klaten bercahaya. *Jurnal basis data – ICT research center UNAS*. 3(2): 124-131.
- Muntihana, V. (2017). Analisis dan perancangan sistem informasi berbasis web dan android pada klinik gigi lisda medica di kabupaten bulukumba sulawesi selatan. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar.
- Nasikin, K. (2011). Pengembangan sistem informasi akademis dan keuangan di MAN 2 pati. *Journal speed – sentra penelitian engineering dan edukasi*. 3(3): 20-26.
- Nore, V.N. (2013). *Perancangan sistem informasi penjualan dan pemesanan produk berbasis web*. Universitas Widyatama. Bandung.
- Palit, R.V., Y.D.Y. Rindengan, & A.S.M. Lumenta. (2015). Rancangan sistem informasi keuangan gereja berbasis web di jemaat GMIM bukit moria malalayang. *E-journal teknik elektro dan komputer*. 4(7): 1-7.
- Prihartanto, Y.L. (2011). Sistem informasi manajemen agenda pada badan pelayanan perijinan terpadu kabupaten karanganyar. *Journal speed - sentra penelitian engineering dan edukasi*. 3(3): 53-58.
- Raharjo, B. (2015). *Mudah belajar PHP teknik penggunaan fitur-fitur baru dalam PHP 5 informatika*. Bandung.
- Setiawan, D. (2017). *Buku sakti pemrograman web: html, css, php, mysql & javascript*. Start Up. Yogyakarta.
- Sulianta, F. (2017). *Teknik perancangan arsitektur sistem informasi*. Andi. Yogyakarta.
- TMBooks. (2017). *Sistem informasi akuntansi: Esensi dan aplikasi*. Andi. Yogyakarta.